

MAKTABLARDA TA'LIM SIFATINI ICHKI MONITORING QILISHNING AHAMIYATI

Bobodo'stov Yusuf Oydin o'g'li

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy tadqiqot instituti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645414>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdan umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirishda ichki monitoring tizimining tutgan o'rni va amaliy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda ichki monitoringning nazariy asoslari, uning asosiy funksiyalari, tashqi baholashdan farqlari hamda ta'lim sifatiga ta'siri tahlil qilingan. Shu bilan birga umumta'lim maktablarida mavjud ichki monitoring jarayonlari o'rganilib, ularning samaradorligiga baho berilgan. Ish yakunida esa ta'lim sifatini yaxshilash uchun ichki monitoring tizimini takomillashtirishga oid taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.*

***Kalit so'zlar:** ichki monitoring, ta'lim sifati, monitoring tizimi, ta'lim resurslari, raqamli monitoring, monitoring metodlari, ta'limning sifatini baholash, kadrlar tayyorlash, ta'lim innovatsiyalari.*

Ta'lim sifati jamiyatning intellektual, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi. Shuning uchun ham umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini doimiy ravishda nazorat qilish, uning samaradorligini oshirish bugungi kunda eng muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Ta'lim sifatini boshqarishning samarali usullaridan biri ichki monitoring tizimini joriy etishdir.

Ichki monitoring, maktab ichidagi o'qitish jarayonini, o'quvchilarni baholash va o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini muntazam tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bu tizim, ta'limda mavjud bo'lgan kamchiliklarni erta aniqlash va ularga qarshi chora-tadbirlarni ko'rish imkonini beradi. Biroq, ichki monitoringning samarali ishlashi uchun nafaqat tizimning tashkil etilishi, balki uning amaliyotda to'g'ri va uzluksiz ishlashi hamda o'qituvchilar va boshqaruv xodimlarining malakasiga bog'liqdir.

Ichki monitoring tushunchasi va uning ta'limdagi o'rni. Ichki monitoring ta'lim tizimida o'quv jarayonini doimiy nazorat qilish va baholashga qaratilgan tizimli faoliyatdir. Bu jarayon ta'limning barcha jihatlarini, shu jumladan, o'qituvchilar faoliyatini, o'quvchilarning bilim darajasini, pedagogik uslublarni va ta'lim tizimining boshqaruv jarayonlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ichki monitoringning asosiy maqsadi esa ta'lim sifatini yaxshilash, tizimdagi kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishdir. Ichki monitoring orqali o'qituvchilarning darslarga tayyorgarligi, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va maktabda pedagogik jarayonlarning samaradorligi doimiy ravishda kuzatilib boriladi. Shu bilan birga, ichki monitoring ta'limning barcha qatlamlariga, jumladan, maktab rahbariyatining qarorlar qabul qilish tizimiga ham ta'sir qiladi, bu esa boshqaruv sifatini oshiradi. ¹

Ichki monitoring tizimining maqsadlari va vazifalari. Ichki monitoring tizimi ta'lim sifatini oshirish va uning samaradorligini oshirishga qaratilgan bir qator maqsadlarni ko'zlaydi. Eng asosiy maqsadlardan biri — o'quv jarayonini tahlil qilish va uning yaxshilanishiga yo'l ochishdir. Bu jarayonda o'quvchilarning bilim darajasi, o'qituvchilarning pedagogik uslublari, maktab rahbariyatining boshqaruv faoliyati va maktabning umumiy ishlash jarayoni o'rganiladi. Ichki monitoring tizimi yordamida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi aniqlanadi va bu

ko'rsatkichga ko'ra, o'qituvchilarning o'qitish uslublari va yondashuvlarini yaxshilash uchun zaruriy choralar ko'riladi. Monitoringning yana bir muhim vazifasi — o'qituvchilarning malakasini oshirish va ularning dars jarayonida yuzaga keladigan muammolarni aniqlashdir. Bundan tashqari, ichki monitoring orqali o'quvchilarning bilimni doimiy ravishda baholash va pedagogik jarayonning samaradorligini tahlil qilish mumkin. Maktablarda ichki monitoring tizimi o'quv jarayonining barcha aspektlarini, shu jumladan o'quv materiallarini, sinf xonalarini va boshqa resurslarni baholashni o'z ichiga oladi, bu esa ta'limning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ichki monitoring usullari va metodlari. Ichki monitoringda qo'llaniladigan usullar va metodlar o'quv jarayonining har bir qismiga doir tahlilni o'z ichiga oladi. Monitoring jarayonida ko'pincha kuzatish va baholash usullari keng qo'llaniladi. O'qituvchilarning dars jarayonini kuzatish orqali ularning pedagogik faoliyatini tahlil qilish va o'quvchilarning bilim darajasini baholash mumkin. Bunday kuzatishlar sinfda o'tkaziladigan darslar va o'qituvchilar va o'quvchilarning faoliyati haqida muhim ma'lumotlarni beradi. Bundan tashqari testlar, imtihonlar va yozma ishlar orqali o'quvchilarning bilim darajasi aniqlanadi. Bu usullar orqali o'quvchilarni baholashning adolatli va obyektiv tizimi yaratish mumkin. Shu bilan birga, ichki monitoringda so'rovlar, intervyular va anketalar yordamida o'qituvchilar va o'quvchilardan fikrlar yig'ish ham mumkin. Bunday metodlar o'qituvchilarning pedagogik uslublari, sinfda yuzaga keladigan muammolar va o'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan munosabatini aniqlashda foydali hisoblanadi. Monitoring usullarini tanlashda o'qituvchilarning tajribasi, maktabning mavjud resurslari va o'quvchilarning ehtiyojlari inobatga olish maqsadga muvofiqdir.²

Xorijiy va mahalliy tajribalar. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, ichki monitoring tizimining samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanishning muhim o'rni bor. Ba'zi rivojlangan mamlakatlarda ichki monitoring tizimlari elektron platformalar va maxsus dasturlar orqali amalga oshiriladi. Bu tizimlar orqali ma'lumotlarni tezda yig'ish, tahlil qilish va natijalarni baholash imkoniyati yaratiladi, bu esa monitoring jarayonining samaradorligini oshiradi. Xususan, Skandinaviya mamlakatlarida va AQShda ichki monitoring tizimlari bilan bog'liq samarali metodlar o'quvchilarning bilim darajasini o'lchashda va o'qituvchilarning malakasini baholashda raqamli vositalardan faol foydalanishga asoslangan. O'zbekistonda ichki monitoring tizimi hali rivojlanish bosqichida bo'lib, uning samaradorligini oshirish uchun yangi yondashuvlar va amaliyotlarni joriy etish zarur. Mahalliy tizimda o'quvchilarning bilim darajasi va o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini baholashda ba'zi muammolar yuzaga kelmoqda. Bu muammolarni hal etish uchun ichki monitoring tizimini yaxshilashga qaratilgan yangi metodologiyalar va texnologiyalarni tatbiq etish lozim.

Umumta'lim maktablarida ichki monitoring tizimini joriy etishning amaliy holati bugungi kunda bir qator muammolarga duch kelmoqda. Amaldagi holat shuni ko'rsatadiki, maktablarda monitoring tizimi samarali ishlashini ta'minlash uchun bir qator omillarni hisobga olish zarur.³

Birinchidan, maktablarda o'quvchi kontingenti yuqori bo'lishi va resurslarning cheklanganligi monitoringni o'tkazish jarayonini murakkablashtirmoqda. Bu holat vaqt, joy va zaruriy resurslarni ta'minlashda qiyinchiliklarga olib keladi. Monitoringning samaradorligini oshirish uchun maktabda zarur infratuzilmaning mavjud bo'lishi juda muhimdir, lekin ko'plab ta'lim muassasalarida moddiy-texnik baza yetarli darajada emas.

Ikkinchidan, ichki monitoring tizimining samarali tashkil etilishiga turtki bo‘ladigan yana bir muammo - manfaatlarning to‘qnashuvi va rahbariyatning monitoring tizimiga bo‘lgan qiziqishining pasayishi. Maktab rahbariyati va o‘qituvchilar o‘rtasida bu tizimni amalga oshirishda to‘siqlar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa monitoringni o‘tkazish jarayonida ishtirok etadigan mutaxassislarning ishini qiyinlashtiradi va umumiy samaradorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Uchinchidan, o‘qituvchilarning monitoring o‘tkazish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarining yetishmasligi ham muhim muammo sifatida ko‘rsatilmoqda. O‘qituvchilar uchun monitoringning amaliyotda qanday o‘tkazilishi, qanday metodlar va vositalar qo‘llanishi haqida aniq qo‘llanma va o‘quv materiallari yo‘qligi ularning ishini murakkablashtiradi. Shu bilan birga, monitoringning davriyligi ham o‘quv jarayoni doirasiga to‘liq kiritilmaganligi sababli, uning samaradorligi past darajada qolmoqda.⁴

Qo‘shimcha ravishda, ota-onalar monitoring jarayonlariga nisbatan befarqligi va mas‘uliyatning pastligini ham muammo sifatida belgilash mumkin. Ota-onalarning monitoringga bo‘lgan ishtirokini ta‘minlash va ularni tizimdan xabardor qilish lozim bo‘ladi. Ota-onalarning bu tizimdagi roli va mas‘uliyati o‘quvchilarning bilimini nazorat qilishda katta ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, oliy ta‘lim muassasalari va markazlar bilan hamkorlikning yo‘qligi ham ichki monitoringning samarali tashkil etilishiga to‘sqinlik qiladi. Monitoring tizimining joriy etilishida metodologik yordam va maslahatlar olish uchun bu muassasalar bilan hamkorlik qilish zarur.

Yana bir muhim jihat shundaki, ichki monitoring tizimi jarayonlari raqamlashtirilmagan va natijalar shaffof ravishda taqdim etilmayapti. Raqamli platformalar orqali o‘quvchilarning bilim darajasini tez va aniq tahlil qilish mumkin bo‘lsa-da, ko‘plab maktablarda bu tizim joriy etilmagan. Natijada, monitoring jarayonining samaradorligi va aniqligi pasayadi.⁵

Hamma muammolarni hal qilish uchun birinchi navbatda, maktablarda ichki monitoring tizimini takomillashtirish va shu bilan birga, uning jarayonlarini yanada soddalashtirish kerak. Qo‘llanmalar va metodik ko‘rsatmalar ishlab chiqish, o‘qituvchilarni muntazam ravishda malaka oshirish kurslariga jalb qilish, monitoring jarayonlarini raqamlashtirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zarur.

Ichki monitoring tizimini samarali tashkil etish uchun takliflar va tavsiyalar. Umumta‘lim maktablarida ichki monitoring tizimining samaradorligini oshirish uchun bir qator takliflar va tavsiyalar mavjud. Avvalo, maktablarda monitoring jarayonini samarali tashkil etish uchun zarur infratuzilma yaratish zarur. Buning uchun maktablar tomonidan ta‘lim jarayonlarini monitoring qilishga mo‘ljallangan resurslar va texnologiyalarni joriy etish kerak. Raqamli platformalar va onlayn tizimlar yordamida monitoring jarayonlarini tez va aniq kuzatish mumkin bo‘ladi. Shuningdek, tizimni amalga oshirishda o‘qituvchilarni malaka oshirish kurslari va treninglarga jalb qilish lozim. Bu, o‘z navbatida, o‘qituvchilarning monitoringni o‘tkazish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini oshiradi.

Ikkinchidan, kadrlar masalasiga alohida e‘tibor talab qiladi. Maktablarda monitoringni o‘tkazish uchun malakali mutaxassislar, metodistlar va monitoring bo‘limi rahbarlari zarur. Ular ta‘lim jarayonini tahlil qilish, o‘quvchilarning bilim darajasini baholash va natijalarni amaliyotga joriy etish uchun zarur bilimlarga ega bo‘lishi kerak. Shu bois, maktablar uchun monitoring bo‘yicha maxsus mutaxassislarni tayyorlash va ularni tizimli ravishda o‘qitish muhim hisoblanadi. Bu kabi mutaxassislar ta‘lim jarayonini baholashda muhim rol o‘ynaydi va monitoringning samarali ishlashiga turtki beradi.

Keyingi o‘rinda, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish talab qilinadi. Monitoring jarayonida ota-onalarning faolligi va mas‘uliyatini oshirish uchun ularni tizimdan xabardor qilish, ta‘lim jarayoniga jalb qilish lozim. Ota-onalar uchun maxsus seminarlar o‘tkazish, ularni monitoring jarayonlari haqida doimiy ravishda xabardor qilish, shuningdek, ularni o‘quvchilarning bilim darajasini baholashda ishtirok etishga undash zarur. Ota-onalar bilan bu borada o‘zaro ishonchli va samarali hamkorlik o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini yaxshilashga yordam beradi.⁶

Monitoring tizimining samaradorligini oshirish uchun zarur jihozlar, texnologiyalar va metodik qo‘llanmalar mavjud bo‘lishi kerak. Maktablarning moddiy-texnik bazasini yaxshilash orqali, monitoring jarayonlarini o‘tkazish yanada soddalashadi va aniqroq natijalar olish mumkin bo‘ladi. Bundan tashqari, monitoring jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun o‘qituvchilarga zarur qo‘llanma va metodik ko‘rsatmalarni taqdim etish zarur. Bu qo‘llanmalar orqali o‘qituvchilar monitoringning to‘g‘ri o‘tkazilishi va natijalarini tahlil qilish usullarini o‘rganadilar hamda ishni aniq ko‘rsatmalarga binoan amalga oshiradilar.⁷

Monitoring tizimini amalga oshirishda doimiy tahlil va baholash eng muhim komponentdir. Tizim joriy etilgandan so‘ng, uning samaradorligini baholash, natijalarni o‘rganish va zarur o‘zgarishlarni kiritish kerak. Monitoringning natijalari asosida yangi strategiyalar ishlab chiqilishi va tizimni takomillashtirishga yo‘naltirilishi zarur. Maktablarda ichki monitoring tizimini doimiy ravishda yangilash va takomillashtirish ta‘lim sifatini oshirishga olib keladi.⁸

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, umumta‘lim maktablarida ichki monitoring tizimi ta‘lim sifatini yaxshilashda muhim vosita hisoblanadi. Biroq, uning samarali ishlashiga to‘sqinlik qilayotgan bir qator muammolar mavjud. Resurslarning yetishmasligi, o‘qituvchilarning malaka oshirish zarurati, ota-onalar bilan hamkorlikning sustligi va tizimning raqamlashtirilmaganligi monitoringning samaradorligini pasaytiradi.

Bu muammolarni hal qilish uchun tizimni takomillashtirish zarur. Monitoring jarayonlarini raqamlashtirish, o‘qituvchilarni malaka oshirish kurslari orqali o‘qitish, ota-onalar bilan mustahkam hamkorlik o‘rnatish va moddiy-texnik bazani kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Monitoring tizimining samarali ishlashini ta‘minlash uchun mutaxassislarni tayyorlash va tizimni doimiy ravishda tahlil qilish zarur.

Umumta‘lim maktablarida ichki monitoring tizimi to‘g‘ri tashkil etilganda ta‘lim sifatini oshirishga katta hissa qo‘shadi va ta‘lim jarayonining samaradorligini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Asqarov, A. Q.** (2023). Ta‘lim sifatini baholash va monitoring qilish: innovatsion yondashuvlar va xalqaro tajriba. *Ta‘lim va Innovatsiyalar*, 5(2), 45–58.
2. **Davlatov, A. O.** (2024). Ta‘lim tizimini monitoring qilish va ta‘lim sifatini rivojlantirishga monitoringni ta‘siri. *Open Scholar*, 1(10). researchedu.org
3. **Mamatqulov, S.** (2023). Ta‘lim sifatini monitoring qilish bo‘yicha xorijiy tajriba. *Oliy Ta‘lim Jurnali*, 2(3), 34–42. edujournal.uz
4. **Xayitova, S. T.** (2023). Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida monitoring tizimi - o‘quv jarayoni sifatini boshqarish vositasi sifatida. *Pedagogika va Ta‘lim*, 4(1), 12–20.
5. **Abdiraimov Sh.** , (2024), ”Maktablarda ichki monitoring o‘tkazish tizimini takomillashtirish zarurati” *Yangi taraqqiyot bosqichida maktab ta‘limini rivojlantirish strategiyalari: chaqiriqlar, muammolar, tadqiqotlar va yechimlar*

6. **Ta’lim tizimini monitoring qilish va ta’lim sifatini ta’minlash.** (2022). *Ta’lim va Jamiyat*, 6(1), 50–58.
7. **Ta’lim natijalarini baholashning zamonaviy metodlari.** (2021). *Pedagogika Tadqiqotlari*, 3(2), 22–30.
8. **Ta’lim muassasalarida ta’lim sifati monitoringini tashkil etish.** (2020). *Ta’lim Sifatini Baholash*, 2(1), 15–23.